

УДК: 633.173:631. 51:631. 51:631.58: 631

ТАРИҚНИ ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА МЕЪЁРЛАРИНИ ЕР УСТИ БИОМАССАСИ ҲАМДА ИЛДИЗ ТИЗИМИГА ТАЪСИРИ

Омонов Анвар Жўрақулович

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университети (PhD) ассистенти

Аннотация. Мақолада тарик (*Rapicum tiliaceum L.*) нинг такрорий экин сифатида етиштириш имкониятлари, майдонлари, ялпи ҳосили, етиштириш технологиясининг асосий унсурлари экиш муддатлари ва меъёрларини ҳосилдорликка таъсири таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: тарик, такрорий, экин, экиш, муддат, нав, суғориладиган, ҳосилдорлик дон сифати, оқсил.

Кириш. Республикамизда тарик асосий ва такрорий экин сифатида экилади. Айниқса, экиш меъёрини камлиги, тезпишарлиги, қисқа кун ўсимлиги бўлиши унинг қимматини янада оширади. Ундан сийраклашган ғалла майдонларини таъмирлашда, суғурта экини сифатида ҳам етиштирилиши мумкин. Тарик қимматбаҳо дон экини бўлиб, дони таркибида оқсил миқдори 12-14% ни, ёғ эса 3,5% ни ташкил этади. Дони таркибида микро элементларга айниқса, фосфор ва магнийга бой. Ўзбекистонда тарик ҳозирги кунда 42 минг 117 гектарга экилиб, ҳосилдорлиги ўртача 7,5 ц/га бўлиб, ялпи ҳосил 315 минг 877 тонна тарик дони олинмоқда. [1,2,3,4,5]

Самарқанд вилояти шароитида такрорий экин сифатида тарикни етиштириш технологиясини такомиллаштириш бўйича тадқиқотлар ўтгазилган. Қишлоқ хўжалигида экинлардан мўл ҳосил олишнинг истиқболли

технологияларини ўрганиш ва жорий этиш орқали ҳосилдорликни ошириш, жумладан тарикни Самарқанд вилояти тупроқ-иқлим шароитида такрорий экин сифатида етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш, шу орқали республика иқтисодиётида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини улушини кўпайтириш ва ўсиб бораётган аҳолининг озиқ-овқатга ҳамда чорва молларини ва паррандаларни озуқага бўлган талабини қондириш мумкин. [6,7,8,9,10,11]

Самарқанд вилояти суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида утказилган тадқиқотларимизда тарик эрта муддатларда экилганда ўсимликнинг ер усти массаси ҳамда илдиз массаси туплаш фазасида 20 июнда 1,5 млн. уруғ экилганда илдиз массаси 12,1 г/ни ташкил қилди. 5 июлда 11,1 г ҳамда 20 июлда 10,1 г ўсимликнинг илдиз билан таъминланганлиги 20 июнда экилганда 25,7 %, 5 июлда экилганда 24,6 % 20 июлда 22,6 % га ўзгарди

Экиш эртаги муддатда (20.06) ўтказилганда тарик илдиз тизими ва ер устки массасининг ривожланиши энг юқори бўлиши кузатилди. Экиш муддатларининг кечикиши билан бу кўрсаткич камайиб борди.

Тарикнинг экиш муддати 20.VII да ўтказилган вариантларда ўсимликнинг туплаш фазасида вариантлар бўйича 100 та ўсимликнинг илдиз массаси 7,9 г дан 10,1 г гача, ер устки қисми массаси 31,1 г дан 34,5 г гача, илдиз билан таъминланганлик эса 25,3 % дан 29,2 % гача ўзгариб борди. ўсимликнинг найчалаш фазасида экиш муддати 20.VI да экиш меъёри 1,5 млн. дона экилган вариантда назорат вариантга нисбатан илдиз массаси 2,9 г, ер устки массаси 4,0 г га, илдиз билан таъминланганлик эса 2,6 % га ортиқ бўлди.

Рўваклаш фазасида экиш муддати 20.VI да, экиш меъёри 1,5 млн. дона экилган вариантда, 27,9 г экиш муддати 5.VII 1,5 млн. дона уруғ экилганда илдиз массаси 27,0 г ва 20.VII худди шу вариантда 1,5 млн. уруғ экилганда 25 г бўлиши аниқланди вариантларга мос равишда илдиз массаси 0,9 ва 2,9 г га, ер устки қисми мос равишда 5,9 ва 12,1 г га юқори бўлганлиги қайд этилди. Экиш меъёри 2,5 млн. дона уруғ ҳамда экиш муддатлари 20.06 илдиз массаси 25,7 г ер устки массаси 61,8 г, экиш муддати 5.07 ва экиш меъёри 2,5 млн. дона уруғ

сарфланган вариантда илдиз массаси 24,6 г хамда ер устки массаси 58,3 г ва 20.07 муддат ва экиш меъёри 2,5 млн. дона уруғ экилганда илдиз массаси 22,6 г ва ер устки массаси 55,7 г хамда экиш меъёри 3,0 млн. уруғ экилган вариантда илдиз массаси 24,1 г ер устки массаси 60,1 г ва 24 г ва кечки муддатда 3,0 млн. дона уруғ экилганда илдиз 21,6 г ва ер устки массаси 53,8 г бўлиши аниқланди.

Экиш меъёрини ошириш ўсимликларда ер устки ва илдиз вазнига ижобий таъсир кўрсатиб, вариантга мос равишда ер устки вазни ҳам камайиши кузатилди. Экиш муддатларини кечикиши билан ўсимликларда илдиз ва ер устки массаси камайиб борди.

Экиш меъёрини ошириш ўсимликларда ер устки ва илдиз массасига ижобий таъсир кўрсатиб, вариантга мос равишда ер устки массаси ҳам камайиши кузатилди. Экиш муддатларини кечикиши билан ўсимликларда илдиз ва ер устки массаси камайиб борди.

Хулоса қилиб айтганда, Самарқанд вилоятининг суғриладиган ўтлоқи бўз тупроқларида такрорий экилган, Давлат реестрига киритилган оддий тариқнинг Саратовская 853 навидан юқори ва барқорор сифатли дон ҳосили олиш учун энг мақбул экиш муддати 20 июнь, экиш меъёри 2,5 млн. дона уруғ/га ва кечки муддат 20 июлда 3,0 млн. дона унувчан уруғ эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Омонов, А. Ж. (2021). ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ И НОРМ ПОСЕВА ПРОСА. *Актуальные проблемы современной науки*, (4), 83-87.
2. Xalilov, N., Omonov, A. J., & Fayzimurodov, J. B. O. G. L. (2023). TAKRORIY EKIN SIFATIDA EKILGAN TARIQNING SARATOVSKOE 853 NAVINING O 'SUV DAVRI DAVOMIYLIGIGA EKISH MUDDATLARI VA ME'YORLARINING TA'SIRI. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 510-515.

3. Омонов А. Ж. и др. INFLUENCE OF CONDITIONAL INSTALLATION ON BIOMETRIC INDICATORS AND GRAIN HARVEST //Life Sciences and Agriculture. – 2020. – Т. 2. – №. 2. – С. 60-64.

4. Халилов, Н., Косимова, Ш., Отаярова, Г., Ўктамов, Х., & Абдукодилов, Б. (2022). СИЛОС МАССА УЧУН МАККАЖЎХОРИ ДУРАГАЙЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 1207-1209.

5. Усманов, Н. А., Равшанова, Н. А., & Отаярова, Г. У. (2021). ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИНЫ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА СОРТОВ ФАСОЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ ОТ СРОКОВ И СПОСОБОВ ПОСЕВА. *Academic research in educational sciences*, 2(10), 718-724.

6. Бекмурадова, Х. К., & Исмоилов, А. И. Самарканд, Узбекистан Samarkand Institute of veterinary medicine, Samarkand, Uzbekistan The scientific research institute of vegetable groups and potato studies in Samarkand scientific-experimental station, Samarkand, Uzbekistan. *ББК 65.2 С56*, 58.

7. Бекмурадова, Х. К., Исмоилов, А. И., & Ахмадалиев, Б. Ж. (2019). ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЕ НОВЫХ УСТОЙЧИВЫХ К ВИРУСНОЙ МОЗАИКЕ СОРТОВ ТОМАТА. *Актуальные проблемы современной науки*, (3), 170-173.

8. Ismoilov V., Tursunov S. JAVDAR NAVLARI HOSIL STRUKTURASINING AYRIM ELEMENTLARIGA EKISH MUDDATLARI VA MINERAL O 'G 'ITLARNI TA 'SIRI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 88-93.

9. Исмоилов В. И., Хамзаев А. Х., Турсунов Ш. Н. ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА И НОРМЫ УДОБРЕНИЙ ОЗИМОЙ РЖИ В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМЫХ ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЕМОВ УЗБЕКИСТАНА //Актуальные проблемы современной науки. – 2021. – №. 4. – С. 78-82.

10. Бозоров К. Ш., Муминова З. К. Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от способа основной обработки почвы и норм фосфорных

удобрений на эродированных типичных сероземах //Актуальные проблемы современной науки. – 2019. – №. 2. – С. 127-130.

11. Муминова З. К., Холмурзаев Б. М. Эффективность минеральных удобрений на эродированных сероземных почвах под озимую пшеницу //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2016. – С. 155-157.